

**XOTIN-QIZLAR MUROJAATLARIDA IJTIMOY MUAMMOLARNING
YORITILISHI (2006-yil misolida)**

Parizod Shuxrat qizi Odiljonova

Fanlar Akademiyasi Tarix instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda xotin-qizlar murojaatlarining ijtimoiy-huquqiy mazmuni va ularning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni tahlil qilingan. Xotin-qizlar tomonidan davlat idoralari va turli tashkilotlarga yo‘llangan murojaatlar asosida ular duch kelayotgan asosiy muammolari – bandlik, oilaviy nizolar, moddiy yordam, uy-joy, ta’lim va huquqiy tenglik masalalari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari xotin-qizlar huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy qo‘llab-quvvatlanishi barqaror taraqqiyot kafolati ekanini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Ayollar murojaatlari, muammolar, bandlik, uy-joy, ta’lim va huquqiy tenglik, sog‘liqni saqlash, fan va texnologiya, ijtimoiy faollik, shikoyat, tashqi kurash, ichki kurash.

Аннотация. В данной статье проанализировано социально-правовое содержание обращений женщин в Узбекистане и их роль в развитии общества. На основе обращений, направленных женщинами в государственные органы и различные организации, рассмотрены основные проблемы, с которыми они сталкиваются, – занятость, семейные конфликты, материальная помощь, жильё, образование и вопросы правового равенства. Результаты исследования показывают, что правовая, социальная и экономическая поддержка женщин является гарантией устойчивого развития.

Ключевые слова: Жалобы женщин; проблемы; занятость; жильё; образование и правовое равенство; здравоохранение; наука и технологии; социальная активность; жалоба; внешняя борьба; внутренняя борьба.

Abstract: This article analyzes the socio-legal content of women’s appeals in Uzbekistan and their role in the development of society. Based on appeals submitted by women to state institutions and various organizations, the main issues they face—employment, family conflicts, financial assistance, housing, education, and legal equality—are examined. The research results show that the legal, social, and economic support of women is a guarantee of sustainable development.

Key words: Women’s appeals; problems; employment; housing; education and legal equality; healthcare; science and technology; social activity; complaint; external struggle; internal struggle.

Ayollar har qanday jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotida muhim o‘rin tutadi. O‘zbek xalqining azaliy qadriyatlarida ayolga ehtirom, hurmat, e‘tibor har doim yuksak bo‘lgan. Bugungi kunda ularning turli sohalardagi faolligi, ma‘suliyatli lavozimlardagi ishtiroki ortib bormoqda. Ayniqsa, ilm-fan, ta‘lim, sog‘liqni saqlash, siyosat va tadbirkorlik yo‘nalishlarida xotin-qizlar muhim yutuqlarga erishib kelmoqda. So‘ngi yillarda xotin-qizlarning ijtimoiy hayotda ham ishtiroki ortib bormoqda. Xotin-qizlar tomonidan turli davlat organlariga kelib tushgan va ilgari surilgan takliflar va murojaatlar jamiyatdagi muammolarga ularning befarq emasliklarini, ijtimoiy jihatdan faolliklarini ko‘rsatadi. Biroq keyingi yillardagi murojaatlar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, murojaat etayotganlar orasida xotin-qizlar soni muttasil ortib bormoqda. Bu esa, bir tomondan xotin-qizlar huquqiy faolligining oshayotganidan bo‘lsa, boshqa tomondan esa ular duch kelayotgan muammolarning ko‘pligidan dalolat beradi. Xotin-qizlar tomonidan ko‘tarilayotgan muammolar – bu individual shikoyatlar emas, balki tizimli muammolarning ijtimoiy ko‘rinishidir. Shu tufayli, mazkur mavzu ijtimoiy-huquqiy jihatdan nihoyatda dolzarb hisoblanadi.

Ijtimoiy hayotda xotin-qizlar masalasi, ularning huquqiy maqomi hamda davlat va jamiyat hayotida tutgan mavqei turli davrlarda olimlar tomonida o‘rganib kelingan. Mustaqillik yillarida esa mazkur mavzuga yondashuv tubdan o‘zgardi. Tadqiqotchilar xotin-qizlarning nafaqat ijtimoiy, balki ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, huquqiy va ma‘naviy-ma‘rifiy hayotdagi o‘rni hamda ular duch kelayotgan muammolarni keng tahlil qila boshladilar. Xususan, Valiyeva B, Cherkashina I, Mamatova M, Jumanazarova F, Davronova F kabi tadqiqotchilar Markaziy Osiyoda ayollarning jamiyatdagi mavqeini tarixiy jarayonlar bilan bog‘lab tahlil qilganlar. Atajonova D va No‘monova D kabi tadqiqotchilar ishlarida xotin-qizlar huquqlarining kafolatlanishi, gender tengligi va jamiyat taraqqiyotidagi roli masalalari yoritilgan. Umuman olganda, xotin-qizlar mavzusi bo‘yicha anchagina ilmiy adabiyotlar mavjud bo‘lsada, ularning davlat idoralariga qilgan murojaatlari, shikoyatlari hamda bu murojaatlarning ijtimoiy mazmuni alohida va yahlit tadqiqot sifatida yetarlicha o‘rganilmagan. Shu bois, mazkur maqolada xotin-qizlar murojaatlarining ijtimoiy-huquqiy jihatlari alohida tahlil qilinishi bilan ajralib turadi.

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlar jarayoni xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning oila, jamiyat va davlat qurilishidagi o‘rni hamda nufuzini mustahkamlashga qaratilgan davlat siyosatini shakllantirdi. Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida “Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar” deb belgilangan¹. Ushbu norma mamlakatimizda gender tengligini ta‘minlashning huquqiy

¹ O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston. 1992. – B. 17.

asosini yaratib, xotin-qizlar manfaatlarini himoya qilish hamda ularning jamiyatdagi faol ishtirokini rag‘batlantirishga xizmat qilmoqda.

Dunyoda mehnatga layoqatli yosh (25-54) dagi ayollarning 63, erkaklarning 94 foizi mehnat bozorida ishchi kuchi sifatida ishtirok etadi. Ayollarning aksariyati o‘zlarining reproduktiv xususiyatlari va bola parvarishi bilan bog‘liq majburiyatlarining an‘anaviy taqsimlanganligi sababli mehnat bozorida erkaklar bilan teng raqobatlasha olmaydilar.² Jamiyatimizda ayollarning turli sohalarda faol ishtirok etishiga qaratilgan davlat siyosati va targ‘ibot ishlariga qaramay, ularning faoliyatiga to‘siq bo‘layotgan omillar hanuzgacha mavjud. Bu to‘siqlar ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, huquqiy omillar bilan bog‘liq bo‘lib, ayollarning to‘laqonli taraqiyotiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Birinchidan, ilm-fan sohasida erkaklar ustun deb qaraladigan stereotiplar hali ham mavjud. Ikkinchidan, oilaviy mas‘uliyatlar – farzand tarbiyasi, uy-ro‘zg‘or ishlaridagi tengsizliklar ayollarni ilmiy faoliyatdan chalg‘itmoqda. Uchinchidan, ayrim holatlarda jamiyatda ayollarga nisbatan munosabatlarda tenglik yetarli darajada ta‘minlanmaydi. Shu omillar, turli to‘siq va muammolar ularni davlat idoralariga murojaat qilishga majbur qilmoqda. Ayollar o‘z faoliyatini erkin davom ettira olishlari uchun nafaqat jamiyat, balki davlat tizimining ham faol qullab-quvvatloviga muhtojdirlar. O‘zbekistonda xotin-qizlarning davlat idoralari, kasaba uyushmalari va boshqa tashkilotlarga murojaatlari ularning haqiqat va adolat izlashga intilishlarini ko‘rsatadi. Ularning aksariyati o‘z biznesini ochish, kasb-hunar o‘rganish, bandlik va ish bilan ta‘minlashdagi muammolar, ijtimoiy nafaqalar olish masalasida yordam so‘rash, uy-joy va yashash sharoitlari bilan bog‘liq murojaatlar yoki oilaviy nizolarni hal etishda kabi masallarda murojaat qilishga majbur bo‘lmoqda.

Tadqiqotda o‘rganilgan murojaatlar 2005-2006-yillarni o‘z ichiga oladi. Ular Xotin-qizlar qo‘mitasi, mahalla fuqarolar yig‘inlari, davlat idoralari hamda turli tashkilotlarga yuborilgan murojaatlardir. Masalan, 2006-yilning 11 oyi mobaynida Respublika Xotin qizlar qo‘mitasiga 840 ta ariza va shikoyatlar kelib tushgan bo‘lsa, ulardan 759 tasi yozma, 81 tasi og‘zakidir. Murojaatlar soni 2005-yil 11 oyi mobaynidagi arizalarga nisbatan 352 ta ko‘paygan. Tahlillarga ko‘ra o‘tgan hisobot davriga nisbatan, bu yilda Xotin-qizlar qo‘mitasiga tushgan murojaatlar soni oshgan. O‘zbekiston Xotin – qizlar Qo‘mitasi yozma va og‘zaki murojaat qilganlarning aksariyat qismini Toshkent shahri (270), Toshkent (650), Samarqand (79) va

² Atajonova D. Ayollar va oilaviy vazifalarni bajarish bilan mashg‘ul shaxslar mehnatini huquqiy tartibga solish xususiyatlari. PhD dissertatsiya. Toshkent, 2018. – B. 3.

Qashqadaryo (97), Surxondaryo (98) viloyatlarida istiqomat qiluvchilar hisobiga to‘g‘ri keladi.

Mazkur murojaatlarni mazmun-mohiyatini tahlil qilinganda xotin-qizlar orasida quyidagi muammolar mavjudligi kuzatiladi:

- oilaviy muammolar (98 ta);
- moddiy yordam so‘rab murojaat etilgan arizalar (61 ta)
- sog‘liqni bepul tiklash, sihatgoh va yozgi oromgohlarga yo‘llanmalar ajratish masalalari (73 ta);
- uy-joy hamda yer bilan bog‘liq bo‘lgan muammolar (136 ta);
- huquqiy muammolar – inson huquqining paymol etilishi, sud organlaridan norozi bo‘lish kabilar (169 ta);
- ish joylarida xodim va ish beruvchi o‘rtasida yuzaga keladigan kelishmovchiliklar (53 ta);
- mansabdor shaxslar ustidan shikoyatlar (74 ta);
- ijtimoiy muammolar – ayollar ish faoliyatida nohaq ishdan bo‘shatish, oila va ish o‘rtasidagi muvozanatni saqlash qiyinchiliklari, qizlarning erta turmush qurishi va ta’limdan chetda qolishi, qishloq joylarda xotin-qizlarning mehnat faoliyati uchun imkoniyatlarning yetarli emasligi holatlari (18 ta) va bundan tashqari boshqa muammolar (158 ta) tashkil etadi³.

Xotin-qizlar tomonidan davlat idoralariga, ijtimoiy tashkilotlarga yo‘llanayotgan murojaatlar ko‘pincha ularning hayotidagi muhim muammolar – oilaviy nizolar, zo‘ravonlik, moddiy ta’minot yetishmasligi, ishsizlik masalalari bilan bog‘liq bo‘ldi. Bunday murojaatlar o‘z vaqtida va adolatli hal etilmaganida, murojaatlar javobsiz va yuzaki ko‘rib chiqilganda, ayrim xotin-qizlar o‘z muammolariga yechim topa olmay ruhiy tushkunlik, umidsizlik, ijtimoiy ajralish holatiga tushib qoladi. Ijtimoiy adolatsizlik yoki e’tiborsizlik hissi kuchaygan hollarda ayrim xotin-qizlar keskin ruhiy holat ta’sirida o‘z joniga qasd qilish kabi fojiali qarorlarga borishi mumkin. Umumlashtirilgan davr ichida xotin-qizlarning o‘z-o‘zini o‘ldirish va hayotiga suiqasd qilish holatlarining 843 tasi ro‘yxatga olingan bo‘lib, ulardan 345 ta suiqasd natijasida vafot etgan. O‘ziga o‘t qo‘yish bilan (171), o‘zini osish yo‘li bilan (127), sirka essensiyasi va boshqa zaharlovchi moddalarni iste’mol qilish yo‘li bilan (492) hodisa sodir etilgan. O‘z-o‘zini o‘ldirgan va hayotiga suiqasd qilganlarning ko‘pchiligi 28 yoshgacha bo‘lgan xotin-qizlardir. Bu toifadagi voqealar ayniqsa, Toshkent (132 ta), Samarqand viloyatlarida (117 ta) va Toshkent shahrida (100 ta) sodir etilgan. Ushbu holat sodir etilish sabablari, oilavish-maishiy kelishmovchiliklar, yosh qizlarga oddiy insoniy sharoitlarni yaratib berilmaganligi,

³ O‘z MA M-170-fond, 1-ro‘yxat, 23-yig‘ma jild, 45-varaq.

iqtisodiy qiyinchiliklar, yashash sharotining o‘ta nochorligi, xotin qizlarga nisbatan turmush o‘rtoqlari va qarindoshlarini qo‘pol muomala qilish kabilar bo‘lib qolmoqda⁴. Bunday holatlar jamiyat uchun og‘ir ijtimoiy yo‘qotishdir. Chunki bir ayolning hayoti – bu nafaqat shaxsiy fojia, balki butun oilaning, bolalarning, mahalla muhitining izdan chiqishiga sabab bo‘ladi. Shu bois xotin-qizlar murojaatlariga befarq qarash, ularning byurokratik to‘siqlar ichida yo‘qotish nafaqat insoniy huquqlarning buzilishi, balki jamiyatning ma‘naviy va axloqiy inqiroziga olib keluvchi holatdir. Muammolarga vaqtida e‘tibor berish, har bir murojaatni jiddiy o‘rganish, ayollarga psixologik va huquqiy yordam ko‘rsatish tizimini mustahkamlash, bunday fojialarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Davlat idoralari, fuqarolik jamiyati institutlari va OAV o‘rtasidagi hamkorlikda xotin-qizlarni tinglash va ularga yechim topishda amaliy yordam ko‘rsatish bu boradagi eng samarali yo‘ldir. Kelgusida bu kabi yondashuvlar xotin-qizlarning ilmiy salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarishga xizmat qiladi. Jamiyatimizda ayollarning faolligini yanada kengroq rivojlantirish, ularning orzu va intilishlarini qo‘llab-quvvatlash, muvaffaqiyatga yetaklovchi shart-sharoitni yaratish bu barqaror taraqqiyot kafolatidir.

Xulosa, xotin-qizlarning ilm-fan va ta‘lim sohasidagi ishtiroki jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridandir. Ularning salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun imkoniyatlar kengaytirilmoqda, biroq mavjud to‘siqlarni bartaraf etish zarur. Davlat va jamiyat oldida turgan eng asosiy vazifalardan biri – xotin-qizlar uchun teng imkoniyatlar yaratish, ularni rag‘batlantirish va himoya qilishdir. Xotin-qizlar faoliyatidagi muammolar va yutuqlar ularning murojaatlari asosida jamiyatdagi holat aniq ko‘rinadi. Shu bois, har bir murojaat, har bir yutuq va har bir to‘sqinlikka jiddiy qarash kerak. Kelajakda ayollarni yanada faolroq ko‘rish uchun ularning huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy qo‘llab-quvvatlanishi davom etishi lozim deb hisoblayman.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent: O‘zbekiston. 1992. – B. 17.
2. O‘z MA M-76-fond, 1-ro‘yxat, 2-yig‘ma jild, 129-varaq.
3. O‘z MA M-170-fond, 1-ro‘yxat, 23-yig‘ma jild, 45-varaq.
4. Atajonova D. Ayollar va oilaviy vazifalarni bajarish bilan mashg‘ul shaxslar mehnatini huquqiy tartibga solish xususiyatlari. PhD dissertatsiya. – Toshkent, 2018. – B. 3.

⁴ O‘z MA M-76-fond, 1-ro‘yxat, 2-yig‘ma jild, 129-varaq.